

四色定理的证明和证伪

张西震^{1*}

(1 政协单县委员会教科卫体委员会 单县 274300)

摘要:

四色定理的证明被认为是世界性的数学难题。本文证明了一般情况下四色定理的成立, 并证明了其它情况下的不成立。

关键词: 难题; 数学; 世界性; 四色定理; 证明;

中图分类号: 01-0 **文献标识码:** A

* 张西震 E-mail: zxz.111@126.com

The Establishment and non Establishment of the Four Color Theorem

Xi-Zhen Zhang^{1*}

(1 Education, Science, Health and Sports Committee of the Shanxian Committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract:

The proof of the four color theorem is considered a worldwide mathematical problem. This article proves the existence of the four color theorem in general cases and proves its non existence in other cases.

Keywords: Difficulties; Mathematics; Worldwide; Four color theorem; Proof;

*Xi-Zhen Zhang E-mail: zxz.111@126.com

四色定理又称为四色猜想, 被称为世界近代三大数学难题之一。是 1852 年由南非的数学家法兰西斯·古德里提出。即如何用最少的颜色给地图着色, 使相邻的区域没有相同的颜色。四色可以吗?

问题提出后, 一百多年来许多数学家对四色问题进行了大量的研究, 获得了一系列成果。1920 年弗兰克林证明了对于不超过 25 个国家的地图, 四色猜想是

正确的。1926年雷诺兹将国家的数目提高到27个。1936年弗兰克林将国家的数目提高到31个。1968年挪威数学家雷证明了不超过40个国家的地图可以用四种颜色着色。美国依利诺斯大学的海肯和阿佩尔1972年开始人机对话，认为解决这个问题的关键技巧是将问题简化到可以遍历的有限集。他们提出了一个大胆的想法：编写一个计算机程序来处理这些情况。1976年，经过几年的调试和一千多个小时的计算机计算最终遍历了所有的情况，四色定理才被证明。但是直到今天不借助计算机的证明还没有出现^{[1][2][3]}。四色定理真的非要借助计算机证明吗？

一、四色定理的一般证明

可证明如下：

1、当两个区域相邻时，我们必须用两种颜色标注。我们称之为1情形（以下都以序号称：某情形）。如图1。

2、当三个区域相邻。如果三个区域全部有相邻关系，我们则必须用三种颜色标注。如图2。

3、如果三个区域中的两个区域分别与一个区域有相邻关系，却并不是全部相邻关系，即其中的一个区域和另一个区域并不相邻，则不相邻的两个区域可用同一种颜色标注。即两个颜色既可以标注。如图3。

图 1

图 2

图 3

因为我们要考虑的是必须多用颜色的情况。显然，由于3情形我们不用增加颜色。现在我们只需再考虑2情形。如果再有一个区域即第四区域和全部相邻的三个区域全部相邻。那么这时的情形则分别为：

4、第四区域分别与三个区域中一个区域剩下未相邻的全部边界和另外两个区域剩下未相邻的部分边界相邻。如图4。

5、第四区域分别与三个区域中两个区域剩下未相邻的全部边界和另外一个

区域剩下未相邻的部分边界相邻。如图 5。

6、第四区域分别与三个区域中的三个区域剩下未相邻的全部边界相邻。如图 6。

即：四个区域时有且只有在 4、5、6 情形下，才需要四种颜色。否则，则构不成全部相邻关系，不必用到四种颜色。

现在，如果再增加一个区域即第五区域，据图 4、5、6 可知，每个图中都至少包含了一个无法和第五区域相邻的区域，即第五区域的颜色可与无法相邻的那个区域的颜色相同，即不需要再增加颜色。

或者说，如果再增加一个区域即第五区域，归纳 4、5、6 情形，我们可采取全部查看其裸露的区域的办法。即这时 4、5、6 情形中有四个区域，而裸露的可相邻区域仅分别为三个、两个、一个区域。因此，即使我们取最大值为与裸露三个区域的情况全部相邻，四个区域也必定最少剩下一个区域不相邻。据 4 情形增加一个区域。如图 7。

图 4

图 5

图 6

图 7

同理，如果在图 7 的基础上再增加一个区域即第六区域，采取只查看其裸露区域的办法，显然每个图中都至少包含了两个无法和第六区域相邻的区域。（虽然这时两个无法相邻区域中的一个区域会与第六区域相邻的一个区域颜色相同，而第六区域可用另一个不相邻区域的颜色，即依然不用增加颜色）。该图可参照图 7 的作图思路和方式，在此不再作图。以此类推的话，再依次增加区域也是如此。

即我们初步可以得出这样的结论，如果增加区域从增加第五区域开始，每增加一个区域都会至少产生与增加的区域数相等的无法相邻的区域数（即一直是总区域数减去顶多三个裸露的区域数）。

那么，现在的问题是，问题 1：会不会从第五区域开始到增加区域数又超过

五个的时候（即第十区域后），增加的多个区域本身形成必须用四种以上颜色标注的情况呢？问题 2：我们大部分用矩形代表了不规则图形的区域，这种代表可以吗？问题 3：就证明思路而言，在上文中，我们初步讨论了增加第六、第七区域等的情形，是不是必须的讨论？

问题 1 的答案是：显然不会。因为通过 4、5、6 情形，我们已经证明了五个区域用四种颜色就可以标注。而这种证明是在“四个区域时有且只有在 4、5、6 情形下，才需要四种颜色”的全部情形的列举后，进一步采取“全部查看其裸露区域的办法”得出的结论，即全部列举出了五个区域用四种颜色就可以标注的情形（当然，我们并没列举五个区域用三种、两种颜色就可以标注的情形。因为这种情况根本不在列举范围）。

问题 2 的答案是：在本文中之所以大部分用矩形代表了不规则图形的区域，是因为正如前文 4、5、6 情形中分析所用的“全部边界”和“部分边界”的概念，完全等价于不规则图形的“全部边界”和“部分边界”的概念。或者说，任何图形的边界都可以用“部分边界”和“全部边界”两个概念表达和区别“部分”和“全部”，因而“全部边界”和“部分边界”和边界是否弯曲怎么弯曲无关，和“部分边界”占“全部边界”的多少无关。因此也和区域的形状无关。

以图 2 为例，图 2 变形示意图。如图 8。

图 8

为更方便理解，我们还可以以 4 情形为例。如前文所言：图 4 表示了“第四区域分别与三个区域中一个区域剩下未相邻的全部边界和另外两个区域剩下未相邻的部分边界相邻”。这其中，涉及了“和一个区域剩下未相邻的全部边界相邻”。显然，也就是一个区域被另外三个区域全部包围使得该区域的边界不再裸露的情形。

图 5 表达了两个区域被另外两个区域全部包围的情形。

图 6 表达了三个区域被另外一个区域全部包围的情形。

无论图形为矩形或其它不规则图形，当我们明确“包围”概念后，形成的这种包围和被包围关系都是一样的。从前面的推导可知，如果四个区域全部有相邻关系，有且只有这三种包围和被包围关系。即已经全部列举出了四个区域全部有相邻关系的情况（当然，有人可能会这样考虑：比如图 6，三个区域被另外一个区域不全部包围也可以，即图 6 中的第四区域只要相邻了全部相邻三个区域的部分边界也可以。其实，这时候该情形就是我们所说的两个区域被另外两个区域全部包围或一个区域被另外三个区域全部包围的情形了，即这时 6 情形只不过是变成了 5 情形或者 4 情形而已，仍是我们所已经列举过的情形）。并在此基础上又采取“全部查看其裸露区域”的办法。即全部列举了五个区域用四种颜色就可以标注的情形。

显然，通过以上分析，问题 3 的答案是：我们已经全部列举了五个区域用四种颜色就可以标注的情形。因为 1 个“六个区域”可以分别看成 6 个“五个区域”因此，我们不必再讨论增加第六第七区域等的情形。

四色定理得证。

归纳以上，证明思路和过程可叙述如下：

如何用最少的颜色给地图着色，使相邻的区域没有相同的颜色。四色可以吗？

即仅需证明：“全部有相邻关系的区域不会超过四个”即可。

因此，我们排除后再进行列举，即：可列举出所有的四个区域全部相邻的情形（因为三个区域不会用到四种颜色、四个区域有区域不相邻不必用到四种颜色，有且只有四个区域全部相邻的情形才必须用到四种颜色），然后再进一步增加区域进行判断分析。

四个区域全部相邻的情形如图 4、5、6（见前）。即一个区域被另外三个区域全部包围、两个区域被另外两个区域全部包围、三个区域被另外一个区域全部包围的情形。4、5、6 情形中有四个区域，而裸露的可相邻区域仅分别为三个、两个、一个区域。因此，即使我们取最大值为与裸露三个区域的情况全部相邻，也必定最少剩下一个区域不相邻。

证毕。

该证明为不包含飞地情况的证明。

也可换一个视角来看以上的四色证明。

如果在一个区域中取一点，用这一点代表该区域，并把这一点连起来，那么有相邻关系的区域显然能够连接在一起。没有相邻关系的必定隔着其它区域而不能直接连接。因此，如果在图 4、5、6 的右上角和其它对应位置分别取四个点（或者说，将图 4、5、6 视为一个点），那么图 4、5、6 可以用一个图形表示。如图 9。

图 9

我们找不出另外的点能与图 9 中的四个点再全部分别直接连接。因为不能直接连接，所以不能直接连接的点的颜色可以采用同一种颜色。四色定理得证。

也就是说，四色定理证明的关键也可以归纳为二维平面内两条直线相交的问题。将地图上不同的区域用不同的点来表示。点与点之间的连线用来表示地图上两区域之间的相邻逻辑关系，所以，线与线之间不可交叉（即不可存在交叉而没有公共交点的情况），否则就超越了二维平面，它从根本上反应区域之间的关系，通过这种变换处理，可以将对无穷尽的实际位置的讨论，变为有条理可归纳的逻辑关系的讨论，从而提供了简单书面证明的可行性。

二、飞地情况下四色定理不成立的证明

我们知道，在地图中实际情况更复杂一些。比如有的国家（或行政区划或某人承包的地块等等）可能有飞地的情况。即一个行政区划（或其它）由两块或多块不相邻的区域组成。显然，这些不相邻的区域由于同样的归属，需要用相同的颜色标注。那么，这种情况下，至少四色可以吗？

答案是：不可以。为更直观，我们仍采取以区域作图的形式。在图 10 中，如果没有飞地，四色可以。如果有飞地，其中图中标注的 4、3 或 2、5 分别为飞

地，四色也可以。但如果 4、5 为飞地，那么，必须用到 5 种颜色，即图 11。如图 10、图 11。

图 10

图 11

图 10 这种情况是，本来可以交错使用颜色的情况（即图 10 中的 4、2、3、5 分别交错使用蓝绿色）但由于同时指定了其中两个为飞地从而打破了原来的可以交错使用颜色的情况所造成的。

那么，至少五色可以吗？

答案是不可以。据图 11 再增加 7、8 飞地，必须用到 6 种颜色。如图 12。

图 12

其原因是：据裸露出的区域，当没有飞地的情况下，图 11 中的 1、2、3 区域相当于前文中的 2 情形。因为有飞地 4、5 是一个归属，所以全部相邻关系本来应该形成的 4 情形则成为了 4 情形中蓝色区域不必是一整体的情况。从而裸露了四个不同归属的区域，而不是仅仅裸露可相邻的三个区域。

三、球体上的四色问题

现在，让我们回到没有飞地情况的证明。以世界地图为例，我们知道，世界地图是地球的展开面。以上探讨了飞地的情况，飞地的情况是类似于同一个地块在作图的时候分向地图纸张的两边的位置。如果该情况等同于飞地，显然，第一部分“四色定理的一般证明”仍不严谨。

那么，没有飞地的情况下，球体上四色可以吗？

答案是可以。

我们知道，如果与前文中 2 情形再分别相邻，并最多地裸露区域。那么，也就是该区域的一侧与图 2 中的三个区域中的一个相邻，另一侧与图 2 中的另外两个相邻。其中的 4、5 区域表示绕到球体背面后又绕过来同一地块。如图 13。

图 13

因 4、5 绕过球面连在一起，不难想象，必定将其分割为两个部分，即 4、5 以上的部分和以下的部分。而这两部分仅仅裸露三个区域。即使上下两个部分有另外区域全部与之相邻，也顶多用到四种颜色而已。

我们也可以据图 11、12 验证一下：

据图 11 可知，如果 4、5 绕过球面连在一起，不难想象，必定切割开 6 使 6 变为 6、7 两个区域。这时候，6 和 1 不再相邻，而分割出来的 7 除图中的黄色外，也可用绿色标注。如图 14。

据图 12 作图，则如图 15。

图 14

图 15

换一个视角我们能更容易理解这个问题。以图 14、15 为例，虽然其中的 4、5 部分在球体的这面看作两个部分，但若把背面的连通算进来，全部铺展开，则完全可以看作是和其它区域形成环绕关系的一个区域而已。

根据“四色定理的一般证明”可知，四色可以。

综合以上：即四色定理在考虑球体的情况下仍成立。但没考虑飞地的情况。

1977年,当海肯和阿佩尔将计算机证明的关于四色问题的成果发表时,当地邮局特地靠了纪念邮戳“四色足够”(FOUR COLORS SUFFICE). 争论与困惑也随之而来,人们对机器证明的主要批评在于这种证明缺乏洞察力,失去了数学的美感。中国著名数学家苏步青说,机器证明“即使是真的,我们总觉得没有什么数学味。”人们还是希望在在机器证明的启发下寻找更漂亮,更简短,更富有说服力的证明^[3]。现在,我们这种证明已给出了人们希望的回答。

参考文献

- [1] Jack Murtagh. (岳楠楠译). 无法被人类验证的证明, 可以算是证明吗? [OL]. (2023-09-21). https://mp.weixin.qq.com/s/sSssFdekrjpN4g_MmZYDxg
- [2] <https://www.scientificamerican.com/article/how-a-doodlers-problem-sparked-a-controversy-in-math/>
- [3] 张顺燕. 数学的源与流[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 321-323

四色定理的证明和证伪_国家预...

sinoxiv.napstic.cn

国家科研论文和科技信息高端交流平台 | 国家预印本平台

登录 | 注册 中文 EN

首页

论文浏览

论文提交

合作期刊申请

帮助中心

← 首页 | 四色定理的证明和证伪

DOI: 10.12383/202310270001V1

来源: 国家预印本平台

首发时间: 2023-11-08 17:21:38

下载量: 186 | 点击量: 279

四色定理的证明和证伪

The Establishment and non Establishment of the Four Color Theorem

张西震¹

作者信息

下载

分享

举报

摘要

四色定理的证明被认为是世界性的数学难题。本文证明了一般情况下四色定理的成立,并证明了其它情况下的不成立。

Abstract

The proof of the four color theorem is considered a worldwide mathematical problem. This article proves the existence of the four color theorem ...[查看全部>>](#)

关键词

难题 / 数学 / 世界性 / 四色定理 / 证明

Key words

Difficulties / Mathematics / Worldwide / Four color theorem / Proof

引用本文

复制引用

张西震. 四色定理的证明和证伪[EB/OL].[2023-11-08][2026-01-05].<https://sinoxiv.napstic.cn/article/3607162>.

学科分类

数学

评论

您当前未登录! [去登录](#)

段落导航

相关论文

摘要

Abstract

关键词

Key words

引用本文

评论